

Пюхтицкий Успенский
ставропигиальный женский монастырь

Десятые Пюхтицкие чтения

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ –
ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ
ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО

*Материалы международной
научно-практической конференции
11-12 декабря 2021 г.*

X

ММХХІ

Пюхтицкий Успенский
ставропигиальный женский монастырь

Десятые Пюхтицкие чтения

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ – ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО

*Материалы международной
научно-практической конференции
11-12 декабря 2021 г.*

Куремяэ, Эстония
2021

По благословию Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА

*Посвящается памяти
схиигуменнии Варвары (Трофимовой) 1930-2011 гг.*

Конференцию поддерживает ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», Русская община г. Резекне (Латвия).

Председатель оргкомитета – игуменния ФИЛАРЕТА (Калачева).

Гл. редактор – мон. Сергия (Комиссарова), д.п.н., профессор, научный куратор конференции.

Духовное наследие – его роль в становлении личности современника. Материалы международной научно-практической конференции (11-12 декабря 2021 г. Пюхтицкий Успенский монастырь). – Куремяэ, Эстония, 2021. – 284 с.

Сборник содержит материалы юбилейной Десятой международной конференции Пюхтицкие чтения: «Духовное наследие – его роль в становлении личности современника». В статьях представлен современный срез мнения ведущих ученых, психологов, педагогов, практиков относительно роли духовного наследия в становлении и развитии личности современника в контексте педагогической антропологии. В работе конференции принимает участие основоположник современной школы педагогической антропологии действительный член РАО проф. Слободчиков В.И, чл-кор. РАО проф. Гладкий Ю.Н. и другие ведущие ученые и богословы современности. Материалы сборника представляют значительный вклад в теорию и практику формирования личности современника, будут полезны всем заинтересованным читателям.

ISBN 978-9949-7213-9-9

© Пюхтицкий Успенский
ставропигиальный женский монастырь, 2021

© Ленинградский государственный
университет (ЛГУ) им. А.С. Пушкина, 2021

**СХИИГУМЕННИЯ ПЮХТИЦКОГО УСПЕНСКОГО
СТАВРОПИГИАЛЬНОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
ВАРВАРА (ТРОФИМОВА)
1930-2011**

Таким образом, биографический метод позволяет, знакомясь с судьбами героев книги «Ближе к небу», наполняться их мудростью и в сложных обстоятельствах опираться на выстраданные в реальной жизни советы православных пастырей. Книга «Ближе к небу. Очерки о русских священниках» самоценна. При этом она обладает мощным воспитательным потенциалом. Её можно использовать для проведения бесед с учащимися разного возраста.

Использованная литература

1. Вершиловский С.Г. Биографический метод // в кн. Методика педагогического исследования: учеб.-метод. пос. / под науч. Ред. С.Г. Вершиловского. – СПб: СПб АППО, 2017. – с. 130-165. – (Библиотека аспиранта).
2. Илакавичус М.Р. Персонализация и персонализация как принципы освоения воспитательного потенциала идеалов культуры // Человек и образование. 2010. №3(24). С.19-23.
3. Лодеева Н.А. Ближе к небу. Очерки о русских священниках. <https://azbyka.ru/fiction/blizhe-k-nebu-ocherki-o-russkih-svjshhennikah-lodeeva/>
4. Маслова О.М., Нуркова В.В. Биографический метод. <https://bigenc.ru/sociology/text/1866743> (дата обращения 05.07.2021)

Григулевич Н.И.
(Москва, Россия)

ПРОТОИЕРЕЙ БОРИС СТАРК: ОТ АДМИРАЛЬСКОГО СЫНА ДО ПРОТОИЕРЕЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ (1909-1996)¹

Аннотация. Один из видных представителей русской эмиграции, выходец из семьи русских адмиралов, отец Борис Старк с юности служил на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Он был духовным чадом митрополита Евлогия, возглавлявшего русские приходы в Европе. Принимал активное участие в Русском студенческом христианском движении (РСХД). Перезахоранивал русских воинов, погибших на фронтах Второй мировой войны, окормлял и утешал пожилых насельников Русского дома и детского приюта. Все эти годы отец Борис мечтал вернуться на Родину и в 1952 г. с матушкой и тремя детьми выехал в Советский Союз. Здесь прошли еще 44 деятельных пастырских года в очень непростых для церкви условиях. Батюшка служил в Костромской епархии, в Херсоне, в Рыбинске, 30 лет был настоятелем кафедрального собора во имя Федоровской иконы Божией матери в Ярославле. Божиим промыслом он прошел эти сложнейшие годы, ни разу не поступившись совестью священника и верующего русского человека.

Ключевые слова: эмиграция, Русский дом, Русское студенческое христианское движение, русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, Франция, Париж, Санкт-Петербург, Ярославль, Россия.

Когда мы слышим такие фамилии, как Бердяев, Шмелев, Голицын, Трубецкой и многие другие представители русской интеллигенции и аристократии, похороненные на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем, мы понимаем, что эти люди родились в Российской Империи, выросли, получили образование, и после революции 1917 г. были вынуждены эмигрировать сначала в Турцию, а затем рассеялись по всему миру. И вдруг оказывается, что священник, который знал почти всех этих людей, а многих из них, будучи клириком Успенского храма на кладбище Святой Женевьевы, напутствовал перед кончиной и отпевал, живет и служит в Ярославле и зовут его протоиерей отец Борис Старк. Как же так могло случиться?

В 1937 г. в Париже Борис Старк был рукоположен митрополитом Евлогием Георгиевским [3] в сан диакона, затем – во священника. Много лет он служил в Никольском и Успенском храмах при Русском старческом доме в Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа. В 1952 году он с семьей вернулся в СССР. В 1960 г. был переведён в Ярославскую епархию настоятелем Вознесенско-Георгиевского храма Рыбинска и благочинным

¹ Работа выполнена по плану НИР Института этнологии и антропологии РАН

Рыбинского округа, а затем был назначен в ярославский Феодоровский кафедральный собор.

Родился батюшка в Кронштадте: «В моем метрическом свидетельстве написано: “Старк Борис, мужского пола, родился 2 (15 по новому стилю) июля 1909 г. в семье старшего офицера крейсера ‘Аврора’”. Мой отец к моменту моего рождения был старшим офицером на “Авроре”. Он на “Авроре” ходил восемь лет, в японскую войну во время Цусимского боя, когда капитан был убит, вступил в командование кораблем и вывел его из окружения» [8]. Таким образом «Аврора» была спасена и затем вернулась к месту приписки, а в 1917 г. с ее палубы был совершен исторический выстрел, ознаменовавший начало новой эпохи в жизни России.

В 1912 г. отец семейства Георгий Карлович Старк получил назначение в Гельсингфорс (Хельсинки), в минную дивизию, где командовал вначале миноносцем, затем – дивизионом моряков и в Первую мировую войну стал командующим всей минной дивизией Балтийского флота. Обе революции, февральскую и октябрьскую, семья Старков пережила в Гельсингфорсе: «Помню (это было в Феврале), шел Великий пост, мы с мамой пошли исповедоваться, а причаститься на другой день не смогли, потому что была такая стрельба, что из дома было выйти невозможно» [8].

Мама отца Бориса, Елизавета Владимировна Развозова, тоже была из морской семьи. Ее отец руководил Кронштадтской крепостью в чине адмирала, а брат, контр-адмирал Александр Владимирович Развозов до 1917г. командовал Балтийским флотом. Поэтому отец Борис любил повторять, что «он моряк в “квадрате”». Семья Старков была большая и очень дружная: «Всего нас было пять семейств под бабушкиным, так сказать, “верховным командованием”. И тринадцать внуков моего поколения было. <...> Между всеми были полное взаимоуважение и взаимопонимание – и это была основа моего воспитания» [8].

Первое религиозное воспитание, как вспоминал отец Борис, ему дала бабушка, сестра его отца Георгия (Юрия) Карловича Старка. Она подарила ему первое Евангелие и первый молитвенник. Она работала главным библиотекарем в Публичной библиотеке в Петербурге (теперь им. Салтыкова-Щедрина). Бабушка приезжала к ним из С-Петербурга в Кронштадт два раза в году – на Рождество и на Пасху – и гостила по две недели.

В 1917 г. Георгий Старк уехал сначала на Волгу, а затем в Сибирь, где присоединился к армии А.В. Колчака: «По иронии судьбы почти двадцать лет спустя (после Русско-Японской войны – прим. автора) папе пришлось отступить со своею Тихоокеанской флотилией уже перед Красной

Армией: “Победили атаманов, разогнали воевод и на Тихом океане свой закончили поход”... Вот одним из этих “атаманов” был мой отец» [8]. Впоследствии адмирал Георгий Карлович Старк эмигрировал во Францию, где работал таксистом. С 1946 по 1949 гг. возглавлял Всезарубежное объединение русских морских офицеров.

Его семья осталась в Петрограде. Мама Бори Старка Елизавета Владимировна устроилась на работу в Морскую академию, а он сам поступил в гимназию Мая, где проучился полтора года. Когда мама заболела туберкулезом, Боре пришлось устраиваться на работу» [8]. Трудовая деятельность будущего священника началась в должности рассыльного Морской академии.

«Первое время, еще до того, как я начал учиться в гимназии Мая, мы жили на Девятой линии Васильевского острова, где прямо против нашего дома, в садике, была церковь. <...> Я шел один в сад и оттуда – в церковь. Так я начал самостоятельно вести церковную жизнь, вопреки домашним традициям» [8]. Что же за храм был на 9-й линии Васильевского острова, в который много десятилетий назад ходил маленький Боря Старк? Проходя по 9-й линии к дому, где жила семья моей сестры Светланы Федоровой (в девичестве – Малецкой), я никакого храма не видела.

Заведующая архивом Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) О.И. Ходаковская на мой запрос от 4 апреля 2017г. сообщила, что «на 10-й линии, дом три Васильевского острова при Патриотическом институте (закрытое учебное заведение для девочек) в церковном флигеле находилась домовая церковь праведных Захарии и Елизаветы. Флигель этот был построен в нач. XX в., храм освящен в присутствии Императрицы Марии Федоровны 16 января 1902 г. Церковь была закрыта в мае 1918 года. Последним священником был отец Василий Ананьевич Комарецкий» [9]. Ныне комплекс исторических зданий Патриотического института [1] принадлежит Высшей школе экономики и проход к нему уже много лет закрыт строительными лесами.

Однако вернемся в послереволюционный Петроград. Сначала Елизавете Владимировне Старк, а потом и Борису, пришлось уйти с работы, так как дошли слухи об активной деятельности Георгия Карловича, сначала, как командира Волжской флотилии, а потом – Сибирской², которой он командовал до 1922 г. В июне 1924г., после продолжительной болезни скончалась Елизавета Владимировна Старк. Ее дети (Борис и его сестра

² Сибирская военная флотилия – последнее действующее объединение кораблей Русского флота под Андреевским флагом (прим. автора).

Татьяна) в 1925г. эмигрировали во Францию, чтобы воссоединиться со своим отцом Георгием Карловичем Старком.

Приняв по благословлению своего духовного отца митрополита Евлогия сан в 1937 году, отец Борис служил на разных приходах вблизи Парижа, в том числе 15 лет в Свято-Никольском храме при Русском доме в Сен-Женевьев-де-Буа, на знаменитом Русском кладбище, одновременно опекая и приют для русских детей.

С матерью одного из погибших Анной Феликсовной Воронко отец Борис объехал все основные места боёв Второй мировой войны и своими руками выкопал и перезахоронил на Русском кладбище останки русских солдат, погибших на французской земле. Первая такая поездка состоялась в марте 1947 г.: «В ту поездку мы привезли 10 гробов, проехав 6 дней (всю первую неделю Великого Поста) по дорогам Соммы, Шампани, Эльзаса, Лотарингии, Арденн...» [6, с. 580].

В 1946 г. скончался духовный отец батюшки митрополит Евлогий. На его похороны прибыли из Москвы владыка Григорий Ленинградский, Владыка Фотий Орловский и еще два гражданских работника патриархии. Как выяснилось в беседе с владыкой Григорием, они были знакомы, так как до войны тот был настоятелем Никольского собора, куда на службы приходил юноша Борис Старк. Батюшка считал, что «благодаря его молитвам я приехал и прожил здесь уже сорок лет. Мне ни разу не пришлось кривить душой... никаких “компромиссов” не было, ничего такого, в чем мне стыдно было бы признаться. Я всем говорил в лицо все, что я думаю, поэтому я не боялся ЧК и ГПУ. Говорил им в лицо все: и уполномоченному, и милиции, и когда приходилось в горисполкоме встречаться с “товарищами” из органов» [8].

У батюшки было много церковных наград, но больше всего он ценил крест, которым в 1968 г. его наградила патриарх Пимен: «Выше этого только дубовый крест на могиле». Он очень радовался тому, что его помнят и ценят на малой Родине, тогда – в Ленинграде, теперь, в Санкт-Петербурге. В 1990-е годы его наградили грамотой «В ознаменование семидесятилетия начала его работы в Военно-морской академии и в Училище командного состава флота и его заслуг в патриотической деятельности на благо отечества». Позже в Ярославль из Ленинграда пришло еще одно заказное письмо. На этот раз грамоту присудил «Президиум Ленинградского областного правления Всесоюзного научно-технического общества радиотехники, электроники и связи им. Попова награждает протоиерея отца Бориса Старка в г. Ярославле за молитвенное поминование

изобретателя радио Попова, учителя вашего отца по минному офицерскому классу» [8].

Отец Борис поминал всех людей, с которыми его когда-либо сталкивала жизнь. Когда в 1952 г. он с семьей возвращался на Родину и, как самое большое сокровище вез синодики, где были записаны более 60 тыс. людей, которых отец Борис знал в своей жизни, таможенники, проверявшие багаж, не обнаружили их. Батюшка потом говорил, что если бы их отобрали на границе, он уже не смог бы их восстановить...

Вспоминает его духовное чадо, Денис Фирсов³: «В 1990 г., когда мы только познакомились, отец Борис Старк уже служил редко, но каждое воскресенье приходил к началу литургии и читал в алтаре свой знаменитый поминальный синодик. Тысячи имен: русские и французские, соотечественники-эмигранты от Федора Шаляпина, Дмитрия Мережковского, Константина Коровина до владыки Евлогия (Георгиевского) и отца Сергия Булгакова, имена тех, кого довелось крестить, венчать, отпевать, духовно окормлять и опекать уже на Родине» [4].

Позволю себе рассказать о моем, к сожалению, очень кратком, знакомстве с четой Старков. Летом 1993г., в ходе экспедиции детско-юношеского Клуба путешественников «Зюйд – Вест» [2] мы дошли по Волге до Ярославля, где навестили отца Бориса в его маленьком домике на улице Гужевой. Руководитель «Зюйд-Веста» В.А. Музалев построил курсантов в каре, и мы стали ждать батюшку. Он вышел в полном облачении, высокий, седовласый, величественный. Подошел к строю и гаркнул командирским голосом: «Здорово, молодцы!». А потом пригласил всех ребят к себе домой. По два-три человека мы заходили в их с матушкой Натальей Дмитриевной домик и, немного пообщавшись, уступали место следующим гостям. Отец Борис рассказывал о том, какое последнее интервью у него взяли на телевидении и показывал кассеты с записями. Матушка Наталья Дмитриевна смущенно улыбалась и упрекала батюшку в хвастовстве. С тех пор прошло немало лет, но я до сих пор храню, как одно из самых теплых воспоминаний, как подарок судьбы, это мимолетное знакомство с четой удивительных русских людей, через одно рукопожатие с которыми мы соприкоснулись с живой историей нашей Родины.

Жизнь отца Бориса была реальным воплощением следования воле Божией. Сам он считал, что вся его жизнь была чудом [7]. Действительно, только настоящим чудом можно назвать жизнь человека, который в

³ Д.Е. Фирсов, декан факультета клинической психологии и социальной работы Ярославского государственного медицинского университета.

1909г. родился в Российской Империи, до 1925 г. жил в советской России, затем эмигрировал во Францию, в 1952г., еще при жизни И.В. Сталина, вернулся на Родину (на тот момент – в Советский Союз), и окончил свои дни в 1996г. в обновленной России, окруженный большой и дружной семьей.

В 1996 г. круг жизни отца Бориса Старка замкнулся: «Счастлив тот, кто, узрев Бога, вместе со святым апостолом восклицает: «Господи, как мне хорошо с Тобой! Помоги мне никогда не отходить от Тебя». Воспоминание о милости Божией помогает человеку в борьбе с грехом и страстями, поддерживает в минуты испытаний и искушений. Человек, узревший Бога, уже не может не стремиться к Нему и, при первом зове припадает к его стопам, подобно Нафанаилу, исповедуя: «Учитель, ты воистину сын Божий! Аминь!» [5].

Внучка отца Бориса Наталья вспоминает о любимом дедушке: «Он готовился к смерти, всегда говорил, что с радостью ждет встречи с Господом и обязательно будет молиться за всех нас и на том свете, что там он сможет помочь нам больше, чем здесь. Он так и говорил: «Я вас очень люблю, но Бога я люблю больше». И выполнил свое обещание, молится за всех. Люди часто к нему на могилу приезжают, потом рассказывают, как по молитвам отца Бориса совершается помощь в житейских и духовных делах» [4]. Батюшку помнят и любят не только во Франции и в Ярославской области, где он прослужил несколько десятилетий, но все, кто хотя бы один раз в жизни имел счастье соприкоснуться с его удивительной личностью.

Использованная литература

1. Бардовский А.Ф. Патриотический институт. Исторический очерк за 100 лет. 1813-1913 // Составил по поручению Совета Патриотического Института Инспектор классов Института А.Ф. Бардовский. С-Петербург, Типография «Т-ва Е. Вейерман», Благовещенская площадь, №3. 1913г. С. 178 – 179.

2. Григулевич Н.И. Исследовательская программа историко-экологических экспедиций московских школьников // Колпинские чтения по краеведению и туризму. Материалы межрегиональной с международным участием научно-практической конференции 26 марта 2019 года / Отв. ред. С. И. Махов, Н. Е. Самсонова, Д. А. Субетто, В.Д. Сухоруков. Научный редактор А. А. Соколова. В 2-х частях. Часть II. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена; ЛОИРО, 2019. – 412 с.– С. 195-200.

3. Григулевич Н.И. Митрополит Евлогий Георгиевский: как формировалась личность будущего святителя // Аксиологический подход к совершенствованию личности на основе взаимодополняемости православной и светской культуры. Материалы

международной научно-практической конференции (11-12 декабря 2020 г. Пюхтицкий Успенский монастырь). – Куремяэ, Эстония, 2020. С. 227 – 233.

4. Парсегова С. Вас очень люблю, но Бога люблю больше //Русская планета. URL: <https://rusplt.ru/society/vas-ochen-lyublyu-no-boga-lyublyu-bolshe-19259.html> (дата обращения – 23.08.2021).

5. Старк Б.Г. (Отец Борис Старк). В 1-е воскресенье Великого поста // Журнал Московской Патриархии. М., 1977, №2. С.37-38.

6. Старк Б.Г. По страницам Синодика // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. М., Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. Т. V. С.580.

7. Старк Б.Г. Вся моя жизнь – чудо: воспоминания и проповеди //Прот. Борис Старк. Свято-Тихоновский гуманитарный университет. М., 2009. 799 с.

8. Тихонова Ю.В. Отец Борис и матушка Наталья. Протоиерей Борис Старк и Наталья Дмитриевна Старк вспоминают //Новый мир, 2000, №1, с. 147

9. Ходаковская О.И. Храм прав. Захарии и Елисаветы при Патриотическом институте// Заведующая архивом Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви (РПЦ). Письмо от 4 апреля 2017г. Личный архив Н.И. Григулевич.